

Digue Maritime d'Yves

Yves Coastal levee

A. Plastre

France Maccaferri, Valence, France, a.plastre@maccaferri.com

Résumé

L'article s'intéresse aux travaux de protection contre la submersion marine sur les communes d'Yves et de Châtelailon Plage (17), au niveau du village des Boucholeurs qui se sont déroulés entre 2021 et 2022.

Ce projet de défense de la côte a été établi en décembre 2011 dans le cadre du programme de prévention des inondations (PAPI) de la baie d'Yves, à la suite des dégâts induits par la tempête Xynthia. Il s'agit d'un chantier de protection du littoral dans une zone écologique riche et protégée, où les techniques les moins impactantes pour le milieu ont été privilégiées. La digue de retrait est destinée à protéger les communes d'Yves et de Châtelailon Plage, mais également les infrastructures à proximité (RD 137 et voie ferrée), d'un événement exceptionnel de type Xynthia.

Le département de la Charente Maritime, en qualité de maître d'ouvrage a confié la maîtrise d'œuvre à UNIMA et les travaux ont été réalisés par un groupement d'entreprises Vinci Terrassement Construction, Equo Vivo, Suez Consulting, Biotec, WSP et Trézence TP à l'issue d'un marché attribué après un dialogue compétitif.

Plusieurs techniques de protection anti-érosion ont été mises en place, pour protéger d'un événement de période de retour de type Xynthia. La digue s'étend sur 3 200 m et a été découpée en 11 tronçons ayant un profil géométrique et/ou une sollicitation hydraulique différents. La modélisation hydraulique a permis de définir des hauteurs d'agitation variables entre 30 cm et 1,25 m. Afin d'optimiser la solution technique, le groupement titulaire du marché s'est appuyé sur la compétence de France Maccaferri dans les techniques de protection anti-érosion pour définir 4 principes de protection de digue, de résistance graduelle. De la plus douce à la plus robuste des solutions, la digue a été respectivement protégée par recouvrement de terre végétale engazonnée, par géomatelas anti-érosif agrippant la terre végétale, par gabions matelas de type Reno Plus et enfin par des enrochements. Très souvent utilisée en milieu fluvial, la technique gabions a été sélectionnée par le groupement d'entreprises sur plus de 30 % du linéaire de la protection en raison de son excellente intégration dans le site et de l'utilisation de matériaux présentant une innocuité environnementale.

Mots-clés

digue maritime, Xynthia, gabion matelas, géomatelas, enrochements

Abstract

The article focuses on the protection works against coastal submersion, which took place between 2021 and 2022, in the municipalities of Yves and Châtelaiillon Plage (France, Charente-Maritime department), more precisely at the village of Boucholeurs.

This coastal defense project was established in December 2011 as part of the Yves Bay flood prevention program, in response to the damage caused by the storm Xynthia. This is a coastal protection work in a rich and protected ecological zone, where techniques with the lowest impact on the environment at short and long terms have been selected. The setback levee is intended to protect the municipalities of Yves and Châtelaiillon Plage but also the nearby infrastructure (RD 137 and railway line) from an exceptional Xynthia-type event.

The department of Charente-Maritime, as project owner, entrusted the project management to UNIMA and the works were carried out by a consortium of companies Vinci Terrassement Construction, Equo Vivo, Suez Consulting, Biotec, WSP and Trézence TP at the end of a contract awarded after a competitive dialogue.

Several anti-erosion protection techniques have been put in place to protect against a Xynthia-type return period event. The levee extends over 3 200 m and has been divided into 11 sections with a different geometric profile and/or hydraulic stress. The hydraulic modeling allowed to define the wave action, varying from 30 cm to 1m25. In order to optimize the technical solution, the main contractor relied on the expertise of France Maccaferri in erosion control solutions to define 4 principles of levee protection of gradual resistance. From the softest to the most robust of solutions, the levee was protected by covering with grassed topsoil, by erosion control geomats gripping the topsoil, by Reno Plus type gabion mattresses and finally by riprap protection. Widely used in river protections, the gabion technique was selected by the main contractor on more than 30% of the levee due to its excellent integration into the site and the use of materials presenting environmental harmlessness.

Key Words

coastal levee, Xynthia, gabion mattress, geomat, riprap

Introduction

La tempête Xynthia du 28 février 2010 a lourdement touché la côte Atlantique, générant une submersion marine des terrains urbanisés et le décès de plusieurs personnes. Le village des Boucholeurs à Châtelailon – Plage (17) fait partie des communes sinistrées et sa digue de protection a rompu durant l'évènement.

En décembre 2011, dans le cadre du Programme d'Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) de la baie d'Yves, un projet de défense de la côte a été établi. Il a consisté en la remise en état et le renforcement de la digue existante ainsi qu'en la création d'une digue de retrait dans la Réserve Naturelle Nationale des marais d'Yves. Les objectifs de cette opération d'édification de digue sont de protéger les populations des communes d'Yves et de Châtelailon - Plage mais également les infrastructures de transport que sont la RD 137 et la voie ferrée d'un évènement exceptionnel de type Xynthia (cf. Figure 1). Devant la grande sensibilité écologique de la zone de travaux, plusieurs scénarios ont été étudiés pour limiter au maximum l'impact environnemental, pendant les travaux et durant toute la durée de service de l'ouvrage, tout en assurant une protection efficace contre l'action de la houle.

De nombreux acteurs locaux disposant de compétence d'évaluation de l'impact des travaux sur ces milieux se sont concertés avant d'aboutir au tracé final. Après une dizaine d'années d'études, d'enquêtes publiques et de démarches administratives et à l'issue d'un marché de travaux attribué après un dialogue compétitif, le groupement d'entreprises Vinci Terrassement Construction, Equo Vivo, Suez Consulting, Biotec, WSP et Trézence TP s'est vu confier les travaux de réalisation de la digue de retrait.

Au préalable, dans un autre marché de travaux, la digue existante le long du complexe ostréicole (environ 800 m) a été reconstruite et associée à 3 brises lames.

FIGURE 1. Vue aérienne de la zone d'étude.

Étude de conception

La digue de retrait s'étend sur un linéaire de 3 200 m entre l'anse des Boucholeurs (commune de Châtelailon - Plage) et la pointe du Rocher (commune d'Yves). L'étude a permis de découper l'ouvrage en 11 tronçons présentant 9 profils de conception différents, dimensionnés pour faire face à événements climatiques de période de retour de type Xynthia (cf. Figure 2).

FIGURE 2. Découpage de la digue en 11 tronçons.

Les modèles hydrauliques ont considéré une tempête d'une durée de 12 heures et ont mis en évidence des hauteurs d'agitation (houle) variant entre 30 cm et 1,25 m.

Sur un plan géométrique, la digue présente des pentes de talus de 2H :1V ou 3H :2V selon les profils et une largeur en crête de 4 m ou 7 m. Sa côte altimétrique tient compte d'une revanche variant entre 1,20 m et 1,70 m au-dessus du niveau d'eau maximum.

7 dalots régulièrement répartis le long de la digue sont installés pour assurer une transparence hydraulique de l'ouvrage.

Sur la base des hauteurs d'agitation déterminées, les principes de protection retenus côté océan ont été définis comme suit :

- pour des hauteurs d'agitation ≤ 40 cm, l'ouvrage est peu sollicité par la houle et le parement de la digue ne nécessite pas de protection particulière, une terre végétale engazonnée est prescrite (zones 04/09/10) ;

- pour des hauteurs d'agitation comprises entre 40 et 60 cm, l'effet de la houle est faible et un système de protection par géosynthétique anti-érosion est retenu (zones 05/08) ;
- pour des hauteurs d'agitation comprises entre 60 et 80 cm, l'effet de houle est significatif et une protection en enrochements est retenue initialement (zones 06/07) ;
- pour des hauteurs d'agitation comprises entre 80 cm et 1,25 m, l'effet de houle est important et une protection en enrochements est retenue (zones 01/01B/02/03/11).

TABLEAU 1. Hypothèses générales de dimensionnement.

Tronçon	01	01B	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Agitation max	1,25 m	1,25 m	1,25 m	0,80 m	0,30 m	0,50 m	0,60 m	0,70 m	0,50 m	0,40 m	0,40 m	1,25 m
Revanche	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,25 m	1,30 m	1,60 m	1,60 m	1,70 m	1,60 m	1,40 m	1,40 m	1,50 m
Largeur en crête	7,00 m	7,00 m	7,00 m	7,00 m	4,00 m	7,00 m						
Pente talus côté mer	2H/1V	2H/1V	2H/1V	2H/1V	3H/2V	2H/1V	2H/1V	2H/1V	3H/2V	3H/2V	3H/2V	3H/2V
Pente talus côté terre	2H/1V	3H/2V	3H/2V	3H/2V	3H/2V	2H/1V	2H/1V	2H/1V	3H/2V	3H/2V	3H/2V	3H/2V

Le franchissement en crête de digue est au maximum de 0,7 l/s (le manuel enrochement indique qu'il n'y a aucun dégât pour des débits inférieurs à 2 l/s), la crête de digue a été conçue pour être protégée seulement du côté mer en prolongeant la protection du talus amont sur un replat de 1 à 2 m suivant les zones. Les talus de la digue côté terre ont été conçus avec un recouvrement de terre végétale engazonnée, à l'exception des tronçons 05 à 08.

Pour ces derniers, un géosynthétique accroche terre (géomatelas) a été prescrit à l'interface entre le corps de digue et la terre végétale pour renforcer la digue contre l'érosion externe générée par le ruissellement.

L'ensemble des talus et la crête de la digue sont prévus avec un recouvrement de terre végétale engazonnée afin de favoriser le passage de la faune locale sur la digue.

Dimensionnement des solutions techniques à la houle

Pour les zones 04, 09 et 10, où la hauteur de houle est inférieure à 40 cm, le choix de la protection a été établi en se basant les études de Morris *et al.* sur la résistance des gazons face à l'attaque des vagues par paquets de mer, reprises dans le guide international sur les digues (Cf. paragraphe 8.4.2 et Fig. 8.53) [1].

Pour les zones 05 à 08, où la hauteur de houle est inférieure à 60 cm, la résistance du gazon est limite, il a été décidé de rajouter un géomatelas pour sécuriser la digue aux sollicitations hydrauliques. Le géomatelas accélère la formation du gazon augmentant la résistance de la digue aux sollicitations.

Pour les tronçons 01, 01B, 02, 03, 06, 07 et 11, le dimensionnement de la carapace en enrochements a été réalisée par la formule de Van de Meer en eaux peu profondes, adaptée au domaine de profondeur et aux contraintes de projet et en considérant une pose en deux couches.

Afin de respecter la règle des filtres, une sous couche a été dimensionnée sous les enrochements et un géotextile de filtration / séparation / protection de 600 g/m² a été mis en place entre la sous couche et le noyau argileux.

Les principaux résultats des calculs sont résumés dans le tableau 2.

TABLEAU 2. Épaisseur de la carapace en enrochement par profils.

Tronçon		01	01B	02	03	06	07	11
Carapace	D ₅₀	0,63 m ³	0,63 m ³	0,63 m ³	0,46 m ³	0,34 m ³	0,38 m ³	0,75 m ³
	Blocométrie	0,3 – 1 t	0,3 – 1 t	0,3 – 1 t	60 – 300 kg	60 – 300 kg	60 – 300 kg	0,3 – 1 t
	Épaisseur de la couche	0,60 m	0,60 m	0,60 m	0,39 m	0,39 m	0,39 m	0,60 m
	Épaisseur de la double couche	1,20 m	1,20 m	1,20 m	0,78 m	0,78 m	0,78 m	0,78 m
Sous couche filtre	Blocométrie	20-100 kg	20-100 kg	20-100 kg	10 – 20 kg	10 – 20 kg	10 – 20 kg	20-100 kg
	Épaisseur de la couche	0,52 m	0,52 m	0,52 m	0,22 m	0,22 m	0,22 m	0,52 m

Variante en matelas gabion de type Reno Plus

Lors de la phase de dialogue compétitif, le groupement titulaire du marché a recherché à optimiser son offre technique et financière. Sur les tronçons 6 et 7 d'une longueur de 1 225 m, où la hauteur d'agitation est de 70 cm, une solution en Matelas Reno Plus de 30 cm d'épaisseur, a été proposée en variante à la protection en enrochements de 60-300 kg (cf. Figure 3).

FIGURE 3. Coupe type de la digue – secteur 6 et 7.

Le Matelas Reno Plus, développé par la société France Maccaferri, est un gabion matelas constitué de double diaphragmes obtenus par pliage de la nappe de fond associés à des tirants « *X-ties* » reliant la base au couvercle à raison de $1u/m^2$ (cf. Figure 4).

Cette nouvelle génération de Matelas a été développée par Maccaferri à l'issue d'une campagne d'essais hydrauliques conduite à l'université de l'état du Colorado (CSU) en 2019-2020. Les essais ont été réalisés selon la procédure ASTM D6460-19 visant à évaluer les performances de dispositifs anti-érosion face à des écoulements. Lors de ces essais, des gabions matelas ont été disposés dans un canal incliné à $2H : 1V$ et ont été soumis à des débits d'intensité croissante, jusqu'à ce que le sol « standardisé » sous-jacent soit entraîné au-delà d'un certain seuil ou que le gabion matelas soit détérioré.

Les résultats de ces essais, repris dans les travaux de Di Pietro *et al.* [3], ont mis en évidence les meilleures performances hydrauliques de ces structures par rapport aux « versions » précédentes. Le confinement des pierres étant meilleur, l'intégrité des cages est assurée pour des sollicitations plus importantes tout en protégeant le sol sous-jacent de l'érosion.

Les Matelas gabions ont été dimensionnés à la houle sur la base des travaux de Pilarczyk de 1998, repris dans le Guide Enrochement édité par le CETMEF [2].

L'épaisseur de la structure (D') et le diamètre moyen des matériaux de remplissage (D_n) sont déterminés selon un critère de stabilité statique (stabilité du gabion, cf. Eq. 1) et un critère de stabilité dynamique (mouvement des matériaux de remplissage dans le gabion, cf. Eq. 2). Les équations 1 et 2 sont valables pour $\xi_p < 3$, pour $\cot\alpha \geq 2$ et pour $H_s \leq 1,50$ m (ou $H_s \leq 2$ m pour des vagues moins fréquentes).

$$\frac{H_s}{\Delta' D'} = \phi_u \phi_{sw} \frac{\cos \alpha}{\xi_p^{2/3}} \quad (1)$$

Où :

H_s = hauteur significative de la houle (m)

Δ' = densité relative de la structure gabion $\Delta' = \frac{(\rho_s - \rho_w)(1-n)}{\rho_w}$

ρ_s = poids volumique des pierres de remplissage

ρ_w = poids volumique de l'eau de mer pris égal à $1,025$ t/m³

D' = épaisseur de la structure gabion (m)

ϕ_u = coefficient empirique d'amélioration de stabilité ($2 \leq \phi_u < 2.5$)

ϕ_{sw} : = coefficient de stabilité lié à la houle tel que $\phi_u \phi_{sw} \leq 7$

α = pente de la digue

ξ_p = paramètre de déferlement (Iribarren) : $\xi_p = \sqrt{L_0/H_s} \tan \alpha$, avec un maximum de 3

L_0 = longueur d'onde des vagues : $L_0 = \frac{gT_p^2}{2\pi}$

T_p = période de pic de la houle

$$\frac{H_s}{\Delta D_n} = \frac{F}{\xi_p^{1/2}} \quad (2)$$

Où

D_n = diamètre moyen des pierres de remplissage

Δ = densité déjaugée de l'enrochement $\Delta = \frac{\rho_s - \rho_w}{\rho_w}$

F = Coefficient de stabilité $F = \phi_u \phi_{sw} \leq 5$

L'application numérique de ces formules conduit à une épaisseur théorique de matelas gabion de 26 cm avec des enrochements ayant un $D_n = 150$ mm. Un matelas gabion de 30 cm d'épaisseur a donc été retenu avec un matériau de remplissage ayant une granulométrie de 80/150 mm. Les enrochements utilisés ont un diamètre moyen légèrement inférieur au dimensionnement théorique, mais cette granulométrie permet de disposer plusieurs couches d'enrochements dans les cages et les matelas gabions utilisés confinent mieux les pierres dans les cages afin d'éviter leur mise en mouvement. Sous les matelas gabion, un géotextile de filtration / séparation de masse surfacique 300 g/m² ayant une ouverture de filtration de 80 µm a été installé.

La technique gabion matelas a ainsi permis d'économiser 70 % de matériaux par rapport à la technique enrochements.

FIGURE 4. Cages de Matelas Reno Plus sur pente à 2H / 1V – cellules de 3 m × 1 m.

En outre, cette technique est plus facilement végétalisable, notamment en refermant la cage à l'aide d'un couvercle spécial alliant un grillage double torsion de même revêtement que la cage de gabion matelas à un géomatelas en Polypropylène insensible à la corrosion, le Macmat R168G0. La structure tridimensionnelle du géomatelas permet d'assurer un « grip » à la terre végétale recouvrant la carapace du gabion matelas et favorisant le développement racinaire de la végétation par sa structure poreuse (cf. Figure 5 et Figure 6).

FIGURE 5. Fermeture des gabions matelas avec un géomatelas renforcé par un grillage.

FIGURE 6. Digue engazonnée en octobre 2023.

La digue est construite en matériaux argileux de type A3, caractérisés par une très faible perméabilité ($k < 10^{-9}$ m/s) et un angle de frottement faible. Pour éviter tout risque de glissement des matelas sur le talus de la digue, un grillage double torsion a été agrafé en sous face des matelas et enfoui sous la couche de forme en tête de digue (Figure 3 et 5). Par frottement avec les matériaux de la couche de forme, un effort résistant est généré s'opposant à l'effort moteur de glissement des matelas sur le talus.

Durabilité et innocuité environnementale des structures en gabion

Les gabions matelas sont régulièrement utilisés dans la protection à la surverse des digues fluviales mais il est beaucoup moins fréquent de les utiliser dans des digues maritimes en raison des hauteurs de houle importantes, mais également par la crainte de voir leur revêtement se dégrader dans le temps sous l'effet de la corrosion et/ou de l'abrasion. Cependant, outre ses performances hydrauliques améliorées, le matelas Reno Plus bénéficie du revêtement sur fil d'acier le plus efficace du marché en termes de performances à la corrosion et à l'abrasion. Le fil est d'abord trempé dans un bain d'alliage de Zinc et d'aluminium puis une gaine protectrice en PoliMac de 0,5 mm d'épaisseur est extrudée autour du fil.

Les grillages ayant ce revêtement ont été testés en laboratoire pour vérifier leur performance face aux actions climatiques les plus sévères, selon des procédures normalisées et des temps d'exposition importants reflétant le comportement de l'ouvrage à long terme :

- Action des sels : les échantillons ont été soumis à une exposition $> 6\ 000$ h au brouillard salin selon la procédure de la norme ISO 9227 sans présenter plus de 5 % de rouille brun foncée. Le revêtement organique ;
- Action des UV : conformément à la norme NF EN 10223-3, la résistance à la traction et l'allongement à la rupture des échantillons n'ont pas changé de plus de 25 % par rapport aux résultats des essais initiaux après 2 500 h d'exposition aux QUV-A selon la procédure de la norme ISO 4892 -3 ;
- Action de l'abrasion : le fil métallique sous le revêtement organique n'est pas exposé après 300 cycles du poinçon métallique appliqué selon la procédure de la norme ASTM A975-1.

En outre, plusieurs essais prouvant l'innocuité environnementale du revêtement ont été réalisés sur la base des recommandations européennes et américaines relatives à la protection de la vie aquatique. Parmi les essais réalisés, on peut citer :

- la vérification du non rejet dans l'eau de 31 métaux selon les procédures EPA 1312 et EPA 6020B (Agence de Protection Environnementale aux États-Unis) en utilisant la spectroscopie atomique ;
- la vérification du non rejet dans l'eau de 28 PFAS (substances perfluoroalkylées) selon l'EPA 537.1 ;
- le test d'élution sur la sécurité environnementale, réalisé selon les recommandations allemandes M GEOK E 2016, assurant que le polymère n'est pas critique pour l'environnement.

Phase travaux

Les travaux ont été réalisés de façon à impacter le moins possible l'environnement. La première phase des travaux a été consacrée aux travaux préparatoires au sein de la réserve naturelle comprenant des mesures de déplacement d'espèces protégées et de renaturation écologique, ainsi que l'exploitation de la zone d'emprunt de l'argile constituant le corps de digue. La réalisation des digues a nécessité la mise en place de 130 000 m³ de matériaux de type A3, puis la mise en place des protections sur les talus des digues. Pour les matelas Reno Plus, le groupement d'entreprises a également fait confiance à Maccaferri pour la mise en place des 12 500 m² de protection en gabions matelas, selon la certification Asqual ROG (Réalisation des Ouvrages en Gabions). Ces travaux ont débuté fin juillet pour se terminer mi-octobre 2022.

Conclusion

Située dans une zone environnementale sensible, la digue d'Yves présente une conception incluant plusieurs techniques de protection contre l'érosion générée par la houle. La technique de gabions matelas utilisée pour résister à des hauteurs de houle inférieures à 80 cm représente une alternative durable et économique par rapport à une solution traditionnelle en enrochements.

Références

- [1] CEREMA (2019). *Guide international sur les digues*, P19-03, CEREMA.
- [2] Di Pietro P., Brocca G., Vicari M. (2023). *Research study and new evaluation method for pre-filled mattresses as erosion protection systems of berthing structures against jet propeller actions*, ISSMGE conference, Copenhagen, Denmark, 2023.
- [3] CIRIA, CUR, CETMEF (2009). *Guide Enrochement, 2^e édition. L'utilisation des enrochements dans les ouvrages hydrauliques, version française du Rock Manual*, P09-01, CETMEF, Compiègne.